

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 74.01/.09

DOI: 10.5281/zenodo.8232348

ИСКУШЕНИЕ МИНИМАЛИЗМОМ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОВРЕМЕННОМ ЖИЛОМ ИНТЕРЬЕРЕ

ЕРМИЛОВА Дарья Юрьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат философских наук, профессор; e-mail: d.ermilova@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена исследованию концепции минимализма в современном жилом интерьере. Предмет исследования – минимализм как концепция образа жизни, реализованная в дизайне интерьера. Тема исследования – связь минимализма и актуальных тенденций в стиле жизни. Цель исследования – выявить как положительные, так и спорные стороны современного минимализма в дизайне интерьера. Гипотеза исследования – минимализм тесно связан с идеями «осознанного потребления», «расхламления», «упрощения жизни», экологического дизайна, а также концепцией образа жизни в эпоху «четвертой промышленной революции» и цифровизации. Благодаря культурологическому и системному подходам концепция минимализма была рассмотрена в связи с социальными, экономическими и культурными процессами в современном обществе. При этом минимализм проявляется не только в отказе от «лишних» вещей, но и в популярности концепции «коливинга» в проектировании жилых комплексов – минимальное индивидуальное жилище в сочетании с просторными общественными пространствами. Было показано, что минимализм не решает всех задач экологического дизайна, поскольку не ориентирован на создание разнообразной среды, воплощающей индивидуальность человека и сохраняющей и развивающей культурные традиции в дизайне интерьера. Кроме того, минимализм не соответствует реальным эстетическим предпочтениям потребителей и традиционному образу жизни, а также изменениям в предпочтениях в области жилого интерьера и дизайнеров, и потребителей в постковидный период. Эта тема, несомненно, требует дальнейшего комплексного изучения, что кажется особенно перспективным с точки зрения определения приоритетов в современном дизайн-образовании.

Ключевые слова: минимализм, дизайн интерьера, дизайн-концепция, эко-дизайн, коливинг, расхламление, четвертая промышленная революция

Для цитирования: Ермилова Д.Ю. Искушение минимализмом: размышления о современном жилом интерьере. // *Сервис plus*. 2023. Т.17. №2. С.16-26. DOI: 10.5281/zenodo.8232348.

Статья поступила в редакцию: 09.06.2023.

Статья принята к публикации: 12.07.2023.

THE TEMPTATION OF MINIMALISM: REFLECTIONS ON A MODERN RESIDENTIAL INTERIOR

Darya Yu. ERMILOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: d.ermilova@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the study of the concept of minimalism in a modern residential interior. The subject of the study is minimalism as a lifestyle concept implemented in interior design. The research topic is the connection between minimalism and current trends in lifestyle. The purpose of the study is to identify both positive and controversial aspects of modern minimalism in interior design. The hypothesis of the study is that minimalism is closely related to the ideas of "conscious consumption", "simplification of life", eco-design, as well as the concept of lifestyle in the era of the "fourth industrial revolution" and digitalization. Thanks to culturological and systemic approaches, the concept of minimalism has been considered in connection with social, economic and cultural processes in modern society. At the same time, minimalism is manifested not only in the rejection of "superfluous" things, but also in the popularity of the concept of coliving in the design of residential complexes – a minimal individual dwelling in combination with spacious public spaces. It was shown that minimalism does not solve all the problems of ecological design, because it is not focused on creating a diverse environment that embodies human individuality and preserves cultural traditions. In addition, minimalism does not correspond to the real aesthetic preferences of consumers and the traditional way of life, as well as changes in the preferences in the field of residential interior of both designers and consumers in the post-teen period. This topic undoubtedly requires further comprehensive study, which seems especially promising from the point of view of determining priorities in modern design education.

Keywords: minimalism, interior design, design concept, eco-design, coliving, clutter, the fourth industrial revolution

For citation: Ermilova, D.Yu. (2023). The temptation of minimalism: reflections on a modern residential interior. Service plus, 17(2), 16-26. DOI: 10.5281/zenodo.8232348. (In Russ.).

Submitted: 2023/06/09.

Accepted: 2023/07/12.

Введение

Последние годы и даже месяцы мы наблюдаем, как стремительно меняется мир, трансформируется система ценностей, пересматриваются оценки происходящих событий. Что еще недавно казалось неизменным и бесспорным, оказывается уходящим в прошлое – например, это касается процессов глобализации и экологизации. Сначала эпидемия коронавируса, а потом СВО с сопутствующими санкциями нарушили, казалось бы, устоявшуюся картину мира, логистику, производственные циклы, экономические связи. Перемены затрагивают все сферы жизни. Новые социально-экономические условия меняют образ жизни людей, который воплощается, в том числе и в жилом интерьере. Заметной тенденции в этой сфере и посвящена данная статья. Представляется, что интересной темой для обсуждения может быть именно концепция минимализма в современном жилом интерьере. Не стиль, а именно концепция, которая формирует определенный образ жизни людей, для которых проектируется подобная жилая среда. Казалось бы, о чем можно говорить – как концепция в дизайне минимализм изучен весьма подробно и оценивался большинством исследователей до этих «тектонических сдвигов» сугубо положительно. Современный минимализм всегда связывался с экологическим дизайном и «осознанным потреблением». Теперь и эти ранее бесспорно важные и претендующие на истину в последней инстанции тенденции во многом дискредитированы и вызывают подозрение, особенно все, что связано с экологическими проблемами. В статье была сделана попытка начать обсуждение проблемы, которые пока почти не обсуждались в специальной литературе и несомненно требует дальнейшего изучения. Представляется важным прояснить некоторые вопросы с точки зрения ценностных приоритетов в обучении дизайнеров среды.

Анализ публикаций

Минимализм как концепция в дизайне был предметом изучения во всех своих воплощениях: от дизайна костюма до архитектуры и интерьера. Его истоки в дизайне среды видят в традиционном японском интерьере, который сложился на основе философско-религиозной традиции [например, 7, 17].

Также минимализм рассматривался в контексте скандинавского дизайна, важнейшими особенностями которого считаются естественность и практичность [5, 10]. В последние годы популярность обрел стиль – «джапанди», соединивший оба стиля.

Другой аспект изучения минимализма в интерьере связан с популярной в последние годы идеей «расхламления» [23, 24, 27, 28]. Концепция «расхламления» жизненного пространства стала самой модной тенденцией, вызванной стремлением к экологическому правильному поведению и «осознанному» образу жизни, особенно популярному у молодежи [6, 12, 18, 28], придя на смену безудержному потребительству «общества потребления». Не случайно, что главными адептами «расхламления» стали именно японские авторы, поскольку именно в японском интерьере в силу разных причин сложился именно такой подход к организации жилой среды: Мари Кондо [26], Фумио Сасаки [29], Нагиса Тацуми [31]. Минимализм видится даже не как творческая концепция дизайнеров, а как новая философия образа жизни.

Все направления исследования минимализма отличаются крайне комплиментарным подходом, который описывает исключительно его преимущества по сравнению с иными концепциями, не замечая никаких негативных моментов. Самый актуальный аспект рассмотрения минимализма относится к четвертой промышленной революции, согласно теории Клауса Шваба [13, 21], и влиянию на образ жизни эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений [8, 14, 16, 22, 25].

Методы и методология

В работе был проведен анализ научной литературы и публицистики различных аспектов минимализма в современном интерьере. Цель настоящего исследования – рассмотреть как позитивные, так и негативные моменты концепции минимализма в интерьере. Тема исследования – концепция минимализма в современном жилом интерьере. Рабочая гипотеза – несмотря на однозначно положительные оценки минимализма большинством исследователей, можно обнаружить спорные моменты, идущие вразрез как с эстетическими предпочтениями людей, так с ориентацией экологического дизайна на сохранение традиций.

В работе были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ специальной литературы по проблеме исследования и обобщение научных идей и взглядов. Методологическую базу исследования составил комплексный подход, содержащий описательный, социокультурный и компаративный анализ. Эмпирической основой явились в основном реализованные проекты зарубежных и российских дизайнеров, опубликованные в основном за последние пять лет.

Результаты исследования

Как уже было отмечено выше, минимализм утверждается адептами «осознанного потребления» и экологически правильного образа жизни в качестве оптимального, едва ли не единственно правильного, варианта стиля жизни и организации жилого пространства, как новая философия образа жизни. Модное ныне «расхламление» предполагает «упрощение жизни» – пересмотр всех вещей, которые есть у человека, и отказ от «лишних», без которых он может обойтись или которыми долго не пользуется. В исследовании особенностей организации жилой среды после пандемии его авторами предложено обозначить эту тенденцию как «принцип минималистичности», поскольку комфорт в современном интерьере понимается «как минимизация требований»: «стилистическая концепция жилищной архитектуры постпандемийного периода будет основываться на рациональной эстетике, чистоте и минималистичности, намеренном отсутствии декора» [14, с. 66]. Минимализм в интерьере – не присутствие, а отсутствие объектов, отказ от декора в пользу фактуры материалов стен, полов, потолков и мебели, отказ от лишних вещей (рис. 1; 2). Экстремальный минималист Фумио Сасаки назвал свою книгу «Прощайте, вещи» [29], что отражает жизненную философию, которая полностью противоречит модели поведения, насаждаемой «обществом потребления», которое пока не утратило всех своих позиций. Наверное, можно сравнить этот подход к оформлению жилой среды с минимализмом в дизайне одежды – интерьер должен быть лишь комфортным фоном для человека. М.Е. Венгерова в своей работе, где предложила классификацию стилей в современной архитектуре с точки зрения

психологии, минимализм отнесла к направлению «лаконизм» [1].

Рис. 1 – Пример минимализма в современном интерьере – Проект «Уютная квартира 77 м² в стиле минимализм». 2023 г. Дизайнер Евгения Газинская¹ (Пример 1).

Fig. 1 – An example of minimalism in a modern interior – The project «Cozy apartment of 77 sq. m in the style of minimalism». 2023 Designed by Evgenia Gazinskaya (Example 1).

Рис. 2 – Пример минимализма в современном интерьере – Проект «Уютная квартира 77 м² в стиле минимализм». 2023 г. Дизайнер Евгения Газинская (Пример 2).

Fig. 2 – An example of minimalism in a modern interior – The project «Cozy apartment of 77 sq. m in the style of minimalism». 2023 Designed by Evgenia Gazinskaya (Example 2).

Увеличивают популярность минимализма в интерьере и социально-экономические условия

¹ <https://mydecor.ru/interior/flats/uyutnaya-kvartira-77-m-v-stile-minimalizm>

жизни. В связи с неуклонным ростом стоимости квадратных метров появился заметный тренд – сокращение площади студий и квартир в новостройках или в реконструированных зданиях. Речь идет о минимализме не как стиле, а буквально – минимальной жилой площади. Если в 1990-2000-е гг. новые дома отличались увеличенными площадями квартир, по сравнению с советскими типовыми планировками, то с конца 2010-х гг. на рынке жилья появляется много малогабаритных квартир и студий площадью 9-15-25 кв. м., на фоне которых даже однокомнатные квартиры в хрущевках с изолированными кухнями и большими комнатами кажутся более просторными и подходящими для жизни. Минимизация площади жилого пространства делает еще более актуальным минимализм, причем не только как отказ от лишних вещей, но и отказ от «визуального шума». Эта тенденция характерна не только для рынка жилья в России, но и для всего мира. В Нью-Йорке и Париже давно востребованы крошечные квартиры-студии.

Современные жилые комплексы с маленькими студиями и малогабаритными квартирами и просторными общественными пространствами кажутся, на первый взгляд, очень прогрессивной тенденцией, когда из-за высоких цен на недвижимость и желания жить в удобной локации «люди готовы отказаться от части своего личного пространства в обмен на повышение качества своей жизни за счет большого количества разнообразных общественных зон, сервисов и удобств» [4, с. 79]. Но подобная организация жизни вовсе не нова – у кажущегося столь современным жилья есть гораздо менее симпатичные предшественники: рабочие казармы XIX – начала XX в., которые строили прогрессивные фабриканты для своих рабочих, и конструктивистские дома-коммуны конца 1920-х – начала 1930-х гг. [3, 4]. Некоторые исследователи считают, что опыт домов-коммун вполне может быть актуален при проектировании современных жилых комплексов, при этом отмечая, что «теоретическим базисом проектирования нового жилищного «организма» в проектировании стала деконструкция семьи, имплицитно освобождающая женщин от тягот домашних обязанностей» [19, с. 14]. Этот опыт в последующем не оценивался как однозначно положительный ни

властями, ни самими жителями домов-коммун. Время доказало тупиковость подобных концепций организации жилого пространства – люди все равно предпочитают жить либо в собственных домах на земле, либо в отдельных квартирах, где есть место для разнообразных занятий. А «деконструкция семьи» кажется весьма сомнительной для нашей страны идеей с точки зрения демографии и ориентации на традиционные ценности.

Тенденцию к минимализму в дизайне интерьера связывают не только с заботой об экологии, но и изменением образа жизни в период «четвертой промышленной революции» [20]. А.А. Виноградова отмечает, что современные горожане «видят минимализм как современное течение, которое выражается в индивидуально ощущаемых преимуществах в быту (люди затрачивают меньше времени на домашние дела и у них остается больше времени для семьи, друзей, хобби)» [2, с.35]. Минимализм утверждает новое представление о комфорте, не связанном с обладанием множеством вещей, как это понималось в «обществе потребления», когда человек самореализовывался, потребляя все больше и больше товаров и услуг. Анализ реализованных проектов современных квартир и студий подтверждает реальность этой тенденции, которая, в частности, проявляется в отсутствии вещей, которые ранее были традиционными для жилого интерьера как досоветского, так и советского периода. Как правило, в современных и модных интерьерах отсутствуют книги (если и есть, то немного или в качестве элемента декора), нет фотографий членов семьи, традиционный фарфор и хрусталь вытесняются стандартной посудой, которую можно мыть в посудомоечной машине, графику и живопись заменяют тиражируемые постеры. Люди избавляются от вещей, которые им достались по наследству. Люди старшего поколения боятся, что наследники просто выбросят их вещи в соответствии с идеологией «расхламления». При этом практически в 90% проектов есть гардеробная, кладовка или большой хозяйственный шкаф. Все больше людей не готовит, не гладит белье, не моет посуду, не читает книги своим детям. Вместо бумажных книг – цифровые, вместо домашних блюд – готовая еда. В моде винтажная

мебель, особенно в стиле mid-century, но, как правило, это не вещи, которые принадлежали собственным предкам, а купленные на Авито.

Большинство исследователей считает, что современный минимализм – закономерный продукт развития общества [2, 3, 4, 18], который активно популяризируется. И как концепция жилого пространства, ограничивающая его как в площади, так и в вещном наполнении, минимализм идеально соответствует самой популярной концепции трансформации современного общества – концепции «четвертой промышленной революции», которую настойчиво продолжает продвигать Клаус Мартин Шваб [21] и активно поддерживали и продолжают поддерживать некоторые деятели в нашей стране. Перспективы подобной трансформации общества в мир людей, существующих в отдельных капсулах, был показан в фильме «Матрица» еще в 1999 г.

Однако СВО стала катализатором процессов, противоречащих этому направлению развития (или деградации – оценки зависят от позиции оценивающего, однозначного мнения относительно и возможности, и позитивности реализации подобных перемен до сих пор не существует). При этом усилилась критика концепции Шваба, продвигаемой на Давосском экономическом форуме, как антигуманной антиутопии: «...элиты, не умея справиться с реальными проблемами и не нуждаясь в людях для промышленного производства, погружают 99% населения в наркотический сон, навязывая виртуальную реальность, имитацию жизни при полной наблюдаемости происходящего и тотальном контроле» [13, с. 56]. Пока критика подобных идей существует в основном в форме публицистики. Например, об этом неоднократно высказывался Н. Михалков в своей программе «Бесогон», писали и другие авторы в социальных сетях. Историк и политолог Б. Якеменко в своем телеграм-канале так оценил студии площадью 13,5 кв. метров, которые появились на рынке недвижимости в Москве: «13 метров это голое, безыскусное, максимально упрощенное существование человека, которому надо не больше всех. В этом пространстве невозможно иметь библиотеку, собрать коллекцию, обзавестись детьми, просто собраться в дружеском кругу, просто создать уют ... Бомж в пенале,

с оскопленными запросами, тесный человек вне пространства становится главным субъектом нового времени²».

Обсуждение результатов

В задачи данной работы не входила апология минимализма, а поиски проблемных мест, опасных тенденций и несовпадений заявляемых целей реальной ситуации. Минимализм, по мнению большинства исследователей, отличает полное соответствие экологическим ценностям – экономия ресурсов, простота форм, отсутствие визуальной агрессии, долговечность и функциональность [6, 18, 30]. Но вот здесь мы можем обнаружить первое несоответствие: эко-дизайн должен стремиться не только к созданию естественной и комфортной среды, но и среды разнообразной, воплощающей индивидуальность человека [12]. Как раз этих качеств в большинстве проектов, которые можно отнести к минимализму, нет. Более того, проекты, которые публикуют не только специализированные журналы, но и интерьерные блогеры и ресурсы в социальных сетях (например «Квартирный вопрос» в Telegram, «Inmyroom», «Ольга Качанова», «Интерьер налицо» на YouTube и многие другие), мягко говоря, не отличаются разнообразием. В области современного жилого интерьера в России явно существуют ярко выраженные модные тренды, когда в большинстве проектов используют одинаковую цветовую палитру, одинаковые формы мебели и светильников, одинаковый декор и отделочные материалы. Проекты студий и квартир напоминают «однояйцевых близнецов». А ведь настоящий экологический дизайн вовсе не подразумевает однородность, «бедность» среды, особенно жилой среды. Кроме того, помимо направления экологически-ориентированного дизайна, которое решает проблемы рационального использования ресурсов и сбережения природной среды, есть направление «экология культуры», направленное на сохранение, поддержание и развитие культурных традиций [12]. Всё это вызывает сомнения в том, что именно минимализм – единственно возможный вариант концепции для современной жилой среды с точки зрения экологического дизайна.

Ограничения периода эпидемии ковида, необходимость находиться продолжительное время дома, работать и учиться дистанционно, тоже существенно изменили предпочтения людей

² <https://t.me/Якеменко> (запись от 04.12.2022 г.)

в жилом интерьере. Объединение функциональных зон уже не представляется оптимальным вариантом – в частности, появились сомнения в удобстве и целесообразности так популярного в последние десятилетия совмещения гостиной и кухни, гостиной и кабинета. И потребителями, и дизайнерами была осознана насущная необходимость изолированного личного пространства для работы из дома, учебы или просто отдыха. Балкон или лоджия также приобрели важность как место отдыха, уединения, занятий спортом или просто пребывания на открытом воздухе. Большое значение приобрели инсоляция и виды из окон. Вырос спрос на таунхаусы и дома на индивидуальных участках. С этой точки зрения так популярные у застройщиков скромные по метражу евро-планировки и студии уже не кажутся удобными и функциональными [14]. Все это делает спорными преимущества планировок жилых комплексов с ориентацией на коливинг, особенно при возможных повторениях карантинных запретов и социального дистанцирования. Столь привлекательные просторные общественные пространства жилых комплексов в подобной ситуации будут под запретом, и люди окажутся запертыми уже не в квартирах, а в своих минимальных пространствах, «пеналах» или, как раньше выражались, каморках.

Несомненно, идеи «упрощения» жизни и «расхламления» находят все больше своих последователей, особенно среди молодежи, но не все так однозначно. Появились исследования, которые изучают связь интерьера и образа жизни и системы ценностей – например, работы Т.В. Ковалевой [9, 11], В.А. Плехановой и Н.А. Коноплевой [15]. И здесь тоже можно зафиксировать несоответствие. Во всех работах, где затрагиваются вопросы минимализма в интерьере, однозначно положительную оценку получает тенденция, связанная с экологизацией потребления, экодизайном, одним из воплощений которого утверждается минимализм. Когда же проводится анализ реализованных проектов (в работах Т.В. Ковалевой речь идет о России, правда, «доковидного» периода), то констатируется приверженность цитированию исторических стилей, эклектике и классическому стилю [9, 11]. Проекты популярных современных дизайнеров и декора-

торов интерьера с мировой известностью также демонстрируют стили, которые можно назвать антиподами минимализма: «шебби-шик», «максимализм», «антиминимализм», «гламурный модернизм», «историзм», «фьюжн». Большинство из них пропагандирует соединение в интерьере современных и антикварных и винтажных вещей, призывает сочетать несочетаемое (Н. Кэмпбелл, Ж.-Л. Денио, Дж. Адлер, С. Гэмбрел, К. Уистлер, Ж. Гранж, Ж. Гарсия, К. Истомин и др.). На самом деле, искренних любителей минимализма оказывается не так уж и много, поскольку он противоречит как эстетическим предпочтениям потребителей, так и традиционному образу жизни. Если минимализм японских дизайнеров естественным и логичным образом связан с многовековой японской религиозно-философской (синтоизм, дзен-буддизм) и вытекающей из нее художественной традицией, минимализм европейских и американских дизайнеров – с протестантизмом, то в России у него корней нет. Ни в православной, ни в исламской, ни в буддийской, ни в светской городской, ни в народной крестьянской культурах нельзя обнаружить что-либо, похожее на воплощение идей минимализма в интерьере. За исключением архитектуры конструктивизма, которая была концептуальной «антитрадицией».

Какой можно сделать вывод с точки зрения актуальных задач для дизайн-образования? Не следует «гнаться» за актуальными модными тенденциями, при этом конечно необходимо учитывать экологические аспекты проектирования – экономию ресурсов, создание дружелюбной для человека среды, рациональное использование материалов, многофункциональность и т.д. Но не забывать при этом, что нужно проектировать разнообразное пространство, наполненное смыслами и ассоциациями, помогающее сохранять связь между поколениями, которое развивает человека, создает возможности для его самореализации и творчества.

Заключение

В настоящем исследовании:

– проведен анализ концепции минимализма в интерьере в связи с идеями «осознанного потребления», «расхламления», «упрощения жизни», экологического дизайна, «четвертой промышленной революции»;

– отмечено, что концепция минимализма приобретает большую популярность не только в оформлении жилого интерьера, но и в проектировании жилых комплексов на основе концепции «колинга» – минимальное индивидуальное жилое пространство в сочетании с просторными общественными пространствами;

– выявлены как позитивные, так и негативные аспекты концепции минимализма в интерьере как с точки зрения ценностей экологи-

ческого дизайна, так и изменений представлений людей об оптимальном жилище в постковидный период;

– показано, что минимализм не соответствует реальным эстетическим предпочтениям потребителей и традиционному образу жизни;

– намечены приоритеты, которых нужно придерживаться в практике дизайн-обrazования.

Список источников

1. Венгерова М.Э. Психологический аспект систематизации стилей архитектуры и средового дизайна // *Architecture and Modern Information Technologies*. 2023. № 1(62). С. 150-162. DOI: 10.24412/1998-4839-2023-1-150-162
2. Виноградова А.А. Применение концепции минимализма в маркетинге: на примере строительной отрасли // *Финансовые рынки и банки*. 2022. № 7. с.34-36.
3. Горячкина М.В. Казарма-коммуна-колинга. Развитие жилой среды в районах исторической промышленно-селитебной застройки городов Московской области // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2023. № 2 (128) С. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.128.10>
4. Демарчек К.В., Калинина Н.С. Предпосылки возникновения понятия «колинга» в области архитектурного проектирования жилья // *Системные технологии*. 2021. № 39. С. 75–81.
5. Елькина Е.Л., Иванова Е.Ю. – Скандинавский дизайн 21 века: традиции и современность. // *Человек и культура*. – 2021. – № 2. DOI: 10.25136/2409-8744.2021.2.35511 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35511
6. Ефремова О.В. Современные теоретические предпосылки формирования экологического подхода в дизайне жилого интерьера // *Вестник Челябинского государственного педагогического университета*. 2012. № 2. С. 221.
7. Кирпо А.Р., Ким А.А. – Влияние японской культуры и эстетического мировоззрения ваби-саби на современную архитектуру // *Урбанистика*. – 2022. – № 2. DOI: 10.7256/2310-8673.2022.2.38321 EDN: cijnzlb URL:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38321
8. Ключко А. Архитектура жилища в условиях перемен // *Проект Байкал*. 2022. Т. 19. № 71. С. 124-131. DOI 10.51461/projectbaikal.71.1952. – EDN PYNXX
9. Ковалева, Т. В. Художественная практика жилого интерьера начала XXI века (отражение системы ценностей современного общества) // *Система ценностей современного общества: Сборник материалов XXI Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С. С. Чернова*. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. – С. 23–33.
10. Ковалева, Т. В. «Скандинавский стиль» в дизайне интерьера: «классика» и современность // *Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии. Материалы XVII международной научной конференции / Под ред. Н. М. Калашниковой*. – СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2014. – С. 449–453.
11. Ковалева, Т. В. Интерьер начала XXI века. К проблеме «цитатного мышления» // *Искусство в XXI веке сб. статей / СПбГУКИ, под общ. ред. Ю. И. Арутюнян*. – СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2012. – С. 71–77.
12. Курьерова Г.Г. Экология предметного мира как стратегия дизайнера в постиндустриальный период. М.: ВНИИТЭ, 2008. 131 с.
13. Малинецкий Г.Г. Блеск и нищета цифровой реальности // *Научные труды Вольного экономического общества России*. 2018. 210 том. С. 44-62.
14. Осипова Е.В., Айдарова Г.Н., Куприянов В.Н., Мирсаяпов Илизар Т. Принципы организации жилой архитектурной среды в условиях пост-пандемийных изменений // *Известия КГАСУ*. 2023. № 1 (63). С. 61-72. DOI 10.52409/20731523_2023_1_61 EDN ILVVEN

15. Плеханова В.А., Коноплева Н.А. К вопросу о взаимосвязи ценностных ориентаций и стиливого оформления внутреннего пространства дома современных россиян // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2018. Т. 10. № 4. С. 172–181. DOI dx.doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2018-4/172-181
16. Покка Е.В., Авксентьев В.И. Факторы, влияющие на концепцию формирования архитектуры современного жилого комплекса // Известия ГКАСУ. 2021. № 1 (55). С. 109-117.
17. Поляшова Д.В. Как Япония повлияла на дизайн интерьера // Colloquium-journal 2021. 2(89). С. 15-18. DOI: 10.24412/2520-2480-2021-289-15-18
18. Пьянкова М.С. Потенциал развития минимализма в эстетике экодизайна // Академический вестник УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН 2/ 2011 с.86-90.
19. Сливенко А.В. Дома-коммуны: социальные проекты советских архитекторов // Гуманитарный акцент. 2022. № 4. С. 11-20.
20. Терещенко Г.Ф. Новейшие тенденции в развитии дизайна жилого интерьера // Теория и история искусства. 2019. № 3(74). С. 65-69.
21. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2023. 208 с.
22. Amerio A, Brambilla A, Morganti A, Aguglia A, Bianchi D, Santi F, Costantini L, Odone A, Costanza A, Signorelli C, Serafini G, Amore M, Capolongo S. COVID-19 Lockdown: Housing Built Environment's Effects on Mental Health // Int J Environ Res Public Health. 2020.17(16):5973. DOI: 10.3390/ijerph17165973. PMID: 32824594; PMCID: PMC7459481.
23. Becker Joshua. Minimalist house. Room by room, the path from chaos to meaningful life. Hardcover. 2021. 256 p.
24. Bennett Vogt S. A Year to Clear: A Daily Guide to Creating Spaciousness In Your Home and Heart. Hierophant Publishing. 2015. 384 pp.
25. Foreign Policy / How Life in Our Cities Will Look After the Coronavirus Pandemic 2020 / <https://foreignpolicy.com/2020/05/01/future-of-cities-urban-life-after-coronavirus-pandemic>
26. Kondo M. The Life-Changing Magic of Tidying Up: a magical story. N-Y: Ten Speed Press, 2017. 192 pp.
27. Lane Erica. The path of the minimalist. How to choose the main thing and get rid of the superfluous in all areas of life. Kindle Edition. 2021. 164 p.
28. Maeda J. The Laws of Simplicity (Simplicity: Design, Technology, Business, Life). MIT Press, 2006. 128 pp.
29. Sasaki F. Goodbye, Things. Penguin Books Ltd. 2017. 288 pp.
30. Shu-Yang F., Freedman B., Cote R. Principles and practice of ecological design // Environmental Reviews. 2004. 12(2). DOI:10.1139/a04-005
31. Tatsumi Nagisa. Nothing extra. Minimum things, maximum happiness. 2019. Hardcover. 256 p.

References

1. Vengerova, M.E. (2023). Psihologičeskij aspekt sistematizacii stilej arhitektury i sredovogo dizajna [Psychological aspect of the systematization of architectural styles and environmental design]. *Architecture and Modern Information Technologies*, 1(62), 150-162. DOI: 10.24412/1998-4839-2023-1-150-162 (In Russ).
2. Vinogradova, A.A. (2022). Primenenie koncepcii minimalizma v marketinge: na primere stroitel'noj otrasli [Application of the concept of minimalism in marketing: on the example of the construction industry]. *Finansovye rynki i banki [Financial markets and banks]*, 7, 34-36. (In Russ).
3. Gorjachkina, M.V. (2023). Kazarma-kommuna-koliving. Razvitie zhiloj sredy v rajonah istoričeskoj promyšlennno-selitebnoj zastrojki gorodov Moskovskoj oblasti [Barracks-commune-coliving. Development of the residential environment in the areas of historical industrial and residential development of the cities of the Moscow region]. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Research Journal]*, 2 (128), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.128.10> (In Russ).
4. Demarchek, K.V., Kalinina, N.S. (2021). Predposylki vozniknovenija ponjatija «koliving» v oblasti arhitekturnogo proektirovaniya žil'ja [Background of the “coliving” concept in the field of architectural design of housing]. *Sistemnye tehnologii [System technologies]*, 39, 75–81. (In Russ).

5. Elkina, E.L., Ivanova, E.Yu. (2021). Skandinavskij dizajn 21 veka: tradicii i sovremennost' [Scandinavian design of the 21st century: tradition and modernity]. *Chelovek i kul'tura [Man and culture]*, 2. DOI: 10.25136/2409-8744.2021.2.35511 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35511 (In Russ).
6. Efremova, O.V. (2012). Sovremennye teoreticheskie predposylki formirovaniya jekologicheskogo podhoda v dizajne zhilogo inter'era [Modern theoretical prerequisites for the formation of an ecological approach in residential interior design]. *Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical University]*, 2, 221. (In Russ).
7. Kirpo, A.R., Kim, A.A. (2022). Vlijanie japonskoj kul'tury i jesteticheskogo mirovozzrenija vabi-sabi na sovremennuju arhitekturu [The influence of Japanese culture and the aesthetic worldview of Wabi-sabi on modern architecture]. *Urbanistika [Urbanistics]*, 2. DOI: 10.7256/2310-8673.2022.2.38321 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38321 (Accessed on July 26, 2023). (In Russ).
8. Klochko, A. (2022). Arhitektura zhilishha v uslovijah peremen [Housing architecture in conditions of change]. *Proekt Bajkal [Baikal Project]*, 19 (71), 124-131. DOI 10.51461/projectbaikal.71.1952. (In Russ).
9. Kovaleva, T. V. (2011). Hudozhestvennaja praktika zhilogo inter'era nachala XXI veka (otrazhenie sistemy cennostej sovremennogo obshhestva) [Artistic practice of the residential interior of the beginning of the XXI century (reflection of the value system of modern society)]. *Sistema cennostej sovremennogo obshhestva [The value system of modern society]*: Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference. Novosibirsk: Publishing house NSTU, 23–33. (In Russ).
10. Kovaleva, T. V. (2014). «Skandinavskij stil'» v dizajne inter'era: «klassika» i sovremennost' ["Scandinavian style" in interior design: "classic" and modernity]. *Moda i dizajn: istoricheskij opyt – noveye tehnologii. [Fashion and design: historical experience – new technologies]*: Proceedings of the XVII International Scientific Conference. St. Petersburg: Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 449–453. (In Russ).
11. Kovaleva, T. V. (2012). Inter'er nachala XXI veka. K probleme «citatnogo myshlenija» [The interior of the beginning of the XXI century. On the problem of "quote thinking"]. In: *Iskusstvo v XXI veke [Art in the XXI century]*: Collection of articles. St. Petersburg: Saint Petersburg State Institute of Culture, 71–77. (In Russ).
12. Kur'erova, G.G. (2008). *Jekologija predmetnogo mira kak strategija dizajna v postindustrial'nyj period [The ecology of the Subject world as a design strategy in the post-industrial period]*. Moscow: VNIITE. (In Russ).
13. Malineckij, G.G. (2018). Blesk i nishheta cifrovoj real'nosti [The brilliance and poverty of digital reality]. In: *Nauchnye trudy Vol'nogo jekonomicheskogo obshhestva Rossii [Scientific works of the Free Economic Society of Russia]*. Vol. 210, 44-62. (In Russ).
14. Osipova, E.V., Ajdarova, G.N., Kuprijanov, V.N., & Mirsajapov, I.T. (2023). Principy organizacii zhilogo arhitekturnoj sredy v uslovijah post-pandemijnyh izmenenij [Principles of organizing a residential architectural environment in the context of post-pandemic changes]. *Izvestija KGASU [News of the Kazan State University of Architecture and Engineering]*, 1 (63), 61-72. DOI 10.52409/20731523_2023_1_61 EDNILVVEH (In Russ).
15. Plekhanova, V.A., Konopleva, N.A. (2018). K voprosu o vzaimosvjazi cennostnyh orientacij i stilevogo oformlenija vnutrennego prostranstva doma sovremennyh rossijan [To the question of the interrelation of value orientations and style decoration of the internal space of the house of modern Russians]. *Territorija novyh vozmozhnostej. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta jekonomiki i servisa [The territory of new opportunities. Bulletin of Vladivostok State University]*, 10 (4), 172–181. DOI dx.doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2018-4/172-181 (In Russ).
16. Pokka, E.V., Avksent'ev, V.I. (2021). Faktory, vlijajushhie na koncepciju formirovaniya arhitektury sovremennogo zhilogo kompleksa [Factors influencing the concept of shaping the architecture of a modern residential complex]. *Izvestija KGASU [News of the Kazan State University of Architecture and Engineering]*, 1 (55), 109-117. (In Russ).
17. Poljashova, D.V. (2021). Kak Japonija povlijala na dizajn inter'era [How Japan influenced interior design]. *Colloquium-journal*, 2(89), 15-18. DOI: 10.24412/2520-2480-2021-289-15-18 (In Russ).
18. P'jankova, M.S. (2011). Potencial razvitiya minimalizma v jestetike jekodizajna [The potential for the development of minimalism in the aesthetics of ecodesign]. *Akademicheskij vestnik URALNIIPROEKT RAASN [Academic Bulletin of URALNIIPROEKT RAASN]*, 2, 86-90. (In Russ).
19. Slivenko, A.V. (2022). Doma-kommuny: social'nye proekty sovetskih arhitektorov [Commune houses: social projects of Soviet architects]. *Gumanitarnyj accent [Humanitarian emphasis]*, 4, 11-20. (In Russ).
20. Tereshchenko, G. F. (2019). Novejšie tendencii v razviii dizajna zhilogo inter'era [The latest trends in the development of residential interior]. *Teorija i istorija iskusstva [Theory and history of art]*, 3 (74), 65-69. (In Russ).

21. Shvab, K. (2023). *Chetvertaja promyshlennaja revolucija. [The Fourth Industrial Revolution]*. Moscow: Jeksno. (In Russ).
22. Amerio, A., Brambilla, A., Morganti, A., Capolongo, S. et al. (2020). COVID-19 Lockdown: Housing Built Environment's Effects on Mental Health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(16). DOI: 10.3390/ijerph17165973.
23. Becker, J. (2021). *Minimalist house. Room by room, the path from chaos to meaningful life*. Colorado Springs: WaterBrook.
24. Bennett Vogt, S. (2015). *A Year to Clear: A Daily Guide to Creating Spaciousness In Your Home and Heart*. San Antonio: Hierophant Publishing.
25. Foreign Policy (2020). *How Life in Our Cities Will Look After the Coronavirus Pandemic*. URL: <https://foreign-policy.com/2020/05/01/future-of-cities-urban-life-after-coronavirus-pandemic> (Accessed on July 26, 2023).
26. Kondo, M. (2017). *The Life-Changing Magic of Tidying Up: a magical story*. New York: Ten Speed Press.
27. Lane, E. (2021). *The path of the minimalist. How to choose the main thing and get rid of the superfluous in all areas of life*. Kindle Edition.
28. Maeda, J. (2006). *The Laws of Simplicity (Simplicity: Design, Technology, Business, Life)*. Cambridge: MIT Press.
29. Sasaki, F. (2017). *Goodbye, Things*. Colorado Springs: Penguin Books Ltd.
30. Shu-Yang, F., Freedman, B., Cote, R. (2004). Principles and practice of ecological design. *Environmental Reviews*, 12(2). DOI:10.1139/a04-005
31. Tatsumi Nagisa. (2019). *Nothing extra. Minimum things, maximum happiness*. Moscow: EXMO.